

ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МОЛИЯВИЙ ҚЎЛЛАБ ҚУВВАТЛАШ МЕХАНИЗМЛАРИ

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти
Машиарипов Шерзод Рустамович 1-босқич магистрант
Тошкент давлат аграр университети
1-босқич талабаси Мынбаева Айгуль Утепбергеновна*

Аннотация: Мақолада асосан қишлоқ хўжалигини молиявий қўллаб қувватлаш ва унинг механизмини яратиш, қишлоқ хўжалиги соҳасида иқтисодий ислохотларни амалга ошириш жараёнлари ҳақида айтиб ўтилган

Калт сўзлар: қишлоқ хўжалиги, молиявий қўллаб қувватлаш, иқтисодий ислохот, тижорат, инвестор, сармоя, рақобат

Аннотация: В статье в основном говорится о финансовой поддержке сельского хозяйства и создании его механизма, проведении экономических реформ в аграрном секторе.

Ключевые слова: сельское хозяйство, финансовая поддержка, экономическая реформа, торговля, инвестор, инвестиции, конкуренция.

Abstract: The article mainly talks about financial support of agriculture and creation of its mechanism, implementation of economic reforms in the agricultural sector.

Keywords: agriculture, financial support, economic reform, trade, investor, investment, competition

Агросаноат мажмуада халқ хўжалигининг 80 га яқин соҳаси бевосита ёки билвосита ишлаб чиқариш ва айланишнинг турли босқичларида қатнашади. Қишлоқ хўжалиги саноати мажмуи бу учта асосий йўналишдан иборат бўлган мураккаб, кўп тармоқли саноатнинг иқтисодий тизими.

Биринчи соҳада қишлоқ хўжалиги саноати мажмуи учун ишлаб чиқариш воситалари яратилади (машинасозлик, минерал ўғитлар, таъмирлаш, қурилиш ва бошқалар). Ушбу сектор якуний маҳсулотнинг 10 фоизини, асосий воситаларнинг 15 фоизини ва ишчилар сонининг 20 фоизини ташкил қилади.

Иккинчи йўналиш қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини товар массасида ишлаб чиқаришга қаратилган. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 60 та соҳага маҳсулот етказиб беради. Ҳар бир қишлоқ хўжалиги ишчиси яна 5 кишини ташқи иш билан таъминлайди. Ушбу соҳада тайёр маҳсулотнинг 50 фоизи ишлаб чиқарилади, асосий ишлаб чиқариш фондларининг 65 фоизи ва қишлоқ хўжалиги ишчилари сонининг 60 фоизи захирада тўпланган.

Бу, шунингдек, Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги сектори иқтисодиётида иқтисодий ислохотларни амалга оширишни тақозо этди. Қишлоқ хўжалигида энг юқори самарага эришиш усулларини излаш усулларини амалга ошириш масаласи доимо аграр савдонинг диққат марказида туради, чунки қишлоқ хўжалигини ишлаб

чиқариш билан боғлиқ муаммолар бошқа соҳалар ва жамиятнинг ижтимоий ҳолатида кўплаб муаммоларни келтириб чиқаради.

Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан молиявий қўллаб-қувватлашнинг меъёрий ҳуқуқий асосларига эътибор қаратадиган бўлсак, бу соҳада Ўзбекистонда кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. Шулардан таъкидлаш лозим бўлган ўзгариш Вазирлар Маҳкамаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш жамғармасининг ташкил қилинганлигидир. Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни барқарор ривожлантириш, қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш, давлат хариди учун қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштиришнинг самарали тизимини шакллантириш, шунингдек қишлоқ хўжалик корхоналарини юқори унумли замонавий техникалар билан таъминлашни тубдан такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббусига кўра «Қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш Жамғармаси» ташкил этилди.

Жамғарма зиммасига юклатилган вазифаларни ўз вақтида ижросини таъминлашда, пахта толасини экспорт ва ички истеъмолчиларга сотишдан тушадиган бўнак, шунингдек улар юзасидан якуний ҳисоб-китоб қилишдан тушадиган маблағлар, тасдиқланган прејскурантдаги улгуржи нархлардан юқори бўлган маблағлар, тегишли йил ҳосили пахта толасини сотиш якунлари бўйича-ижобий тафовутнинг тўлиқ миқдордаги якуний суммаси ҳамда ун ва дон маҳсулотларини сотиш ва қайта баҳолашдан, шунингдек маҳсулотлар экспортдан тушган валюта маблағларини эркин биржа савдолари орқали сотишдан тушадиган маблағлар-жамғарма маблағлари шакллантиришнинг асосий манбаси этиб белгиланди.

Бу жамғарманинг асосий вазифаларидан бири бу қишлоқ хўжалиги корхоналарининг ҳосилдорлигини ҳамда даромадлилигини оширишга кўмаклашиш ҳисобланади.

Шунингдек қишлоқ хўжалигига сармоянинг етишмаслиги кўплаб муаммоларни келтириб чиқариши, масалан, иқлим ўзгариши хавфи, маҳсулот ва хизматларнинг нотўғри етказиб берилиши, мавсумий ва узок муддатли молиявий талаблар, мулкчилик ҳуқуқларининг заиф томонлари ва сиёсий ёндашувларнинг чуқур аралашуви ҳам бунга мисол бўла олади. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларига глобал талабнинг тез ўсиши маҳаллий актёрлар ва амалиётчиларни молиявий менеджмент ва рискларни бошқаришнинг янги механизмларини ишлаб чиқишга ундади. Бизнес инвесторлари озиқ-овқат соҳасидаги тенденция ўсиб бораётгани сабабли қишлоқ хўжалиги корхоналарини динамик ва даромадли деб ҳисоблашмоқда, бу эса бозорларда истиқболнинг ўсишини кўрсатмоқда. Аксарият тижорат инвесторлари фақат молиявий даромадга эътибор қаратгани учун, давлат рағбатлантириши ва қўллаб -қувватлаши, шунингдек, маҳаллий қишлоқ хўжалиги корхоналари жамоасининг кучли интеграциясига қаратилиши керак.

Хулоса қилиб айтганда давлат томонидан қўллаб -қувватлашнинг иқтисодий механизмини амалга оширишни қонуний қўллаб -қувватлаш ҳолати қишлоқ хўжалигининг ривожланишига бевосита таъсир қилади. Бизнингча, механизмнинг

асоси бўлган иқтисодий манфаатлар тизими бозор талабини қондира оладиган рақобатбардош таклифни шакллантиришга йўналтирилган бўлиши керак. Бундай ҳолда, давлат, хусусий тадбиркорлик ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг охириги истеъмолчиси манфаатлари мувозанатини кузатиш зарур ҳисобланади.

Дастур доирасида давлат томонидан қишлоқ хўжалигини қўллаб-қувватлашдан аввал «қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиси» мақомига риоя қилиш керак. Замонавий қонунчиликга кўра, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари бу ўз даромадларида қишлоқ хўжалигининг улуши йилига 70% дан кам бўлмаган ҳолда, маҳсулот сотадиган ташкилот, тадбиркорлар ҳисобланади. Халқаро амалиётда умуман қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва тартибга солиш мақсадида бюджет маблағлари олувчиларини аниқлашда табақалаштирилган ёндашув ҳам қўлланилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Борхунов Н., Родионова О. Как повысить платежеспособный спрос на внутреннем продовольственном рынке России: размышления и расчеты // АПК: экономика, управление, № 9, 2013
2. Алферьев В. Рынок ресурсов для села в условиях членства России в ВТО//АПК: экономика, управление, № 1, 2013
3. Труба А., Клишина М. Государственное управление аграрным сектором требует совершенствования. АПК: экономика, управление, 02/2014.
4. Абулқосимов Ҳ., Ҳамроев О. Иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш. Ўқув қўлланма. –Т.: Иқтисод-Молия, 2014